

CLAUSURA DE ROTACION EXTRAMURAL

CONVENIO DOCENTE –SERVICIO

E.S.E QUILISALUD

**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI NOVENO
SEMESTRE 2018**

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN E.S.E QULISALUD

Estudiantes:
SEBASTIAN BETENCOURT
VICTOR DEL PORTILLO
DANIELA MAZO

Docente Tutor:
DRA NORAYDA FRANCO PUENTE

PERIODO 2018^a

TIEMPO INDIVIDUAL LABORADO EN EL PERIODO 2018^a (FEBRERO-MARZO)

TIEMPO EN CONJUNTO LABORADO EN EL PERIODO 2018^a (FEBRERO-MARZO)

PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN RANGO DE EDAD

>1	1-4	5-14	15-44	45-59	< 60
0	20	185	178	95	10

DISTRIBUCION POR GENERO

MASCULINO	FEMENINO
211	277

TIPO DE REGIMEN DE SALUD

SUBSIDIADOS	CONTRIBUTIVOS	PARTICULAR
307	181	0

DISTRIBUCIÓN POR PROCEDIMIENTO DE PYP

C.P	ENS	AMB	SELL	FLUO	PRO	DET
103	182	88	48	84	0	74

DISTRIBUCION SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE MORBILIDAD

EXODONCIA	ENDODONCIA	RAYOS X	URGENCIAS	AMALGAMAS	RESINAS
27	0	12	5	90	312

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL FACTURACION

990

\$20`527.000

**NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD
BUCAL EN GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD N.A.P
MONDOMO EN EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE
2018
CLINICA INTERDISCIPLINARIA APLICADA 9º SEMESTRE
ODONTOLOGIA USC.**

SEBASTIAN BETANCOURT

VICTOR DEL PORTILLO

DANIELA MAZO

INTRODUCCION

- El embarazo constituye un período de grandes modificaciones fisiológicas en el organismo durante el cual se pueden presentar alteraciones en el estado de salud bucal.

FORMULACION DEL PROBLEMA

- ¿Cual es el nivel de conocimiento, actitudes y practicas sobre prevencion y promocion en salud bucal de mujeres gestantes en el centro de salud N.A.P. Mondomo de la entidad Quilisalud en Santander de Quilichao en los meses febrero y marzo del 2018?

JUSTIFICACION

- Durante la gestacion se dan una serie de cambios fisiologicos en el cuerpo de la madre generan efectos en la salud bucal del bebe como de la propia madre.
- Enfoque en promocion y prevencion en salud bucal en gestantes.
- Evidenciar el nivel de conocimiento de las madres gestantes con respecto al cuidado de la salud bucal durante y despues del embarazo.

OBJETIVO

Objetivo general

Medir el nivel de conocimiento de las madres gestantes con respecto a la prevencion y cuidado de la salud bucal durante y depues del embarazo en el centro de salud N.A.P. Mondomo de la entidad Quilisalud en Santander de Quilichao en los meses febrero y marzo del 2018.

QUILISALUD
Servimos con calidad humana

OBJETIVOS

Objetivos específicos

- Medir el conocimiento de salud oral de las mujeres gestantes.
- Medir las aptitudes de las gestantes con relación a la salud bucal.
- Medir la practica de salud bucal que realizan las mujeres gestantes.

¿VERDADERO O FALSO?
¿CADA HIJO
CUESTA
UN DIENTE?

MARCO CONTEXTUAL

Mondomo es una poblacion situada en el departamento del Cauca a 21 km de Santander de Quilichao. Cuenta con una poblacion estimada de unos 1.500 habitantes.

El centro de salud es el N.A.P Mondomo de Quilisalud, el cual ofrece servicios de medicina general, odontologia, enfermeria, vacunacion.

MARCO ETICO

- **Codigo etico odontologico**

- **Normas tecnicas del odontologo**

- **Docencia y servicio**

METODOLOGIA

ENTREGA DE ENCUESTAS A
GESTANTES

RECOLECCION DE DATOS
ESTADISTICOS DE LAS ENCUESTAS

ANALISIS DE RESULTADOS

RESULTADOS

DE LAS ENCUESTAS

TIEMPO DE GESTACION

MESES DE GESTACION	3	4	5	6	7	8
CANTIDAD DE GESTANTES	6	2	3	2	3	3

ESCOLARIDAD

GRADO DE ESCOLARIDAD	PRIMARIA	SECUNDARIA	SUPERIOR
CANTIDAD	7	9	4

4. ¿Has ido alguna vez al dentista?

■ si ■ no

5. ¿Actualmente recibe tratamiento odontológico?

■ si ■ no

- A. Dulces, cepillo dental, pasta dental
- B. Fluor, pasta dental, leche
- C. Cepillo, hilo dental, sellantes

RESPUESTAS	A	B	C
CANTIDAD	7	7	11

- A. Antes del desayuno
- B. Después del desayuno
- C. Antes de acostarme

RESPUESTA	A	B	C
CANTIDAD	10	9	6

¿La alimentación llevada durante su embarazo afectara los dientes de su hijo?

■ SI ■ NO

Considera al flúor importante para los dientes de su futuro hijo?

■ SI ■ NO

¿Lavaría las encías de su bebe antes de que salgan los dientes?

■ SI ■ NO

¿Usted pondría a dormir al niño con el biberón?

■ SI ■ NO

¿Cree Ud. Que si su hijo se succionara el dedo, chupones u otras cosas afectaría a su dentición?

- A. Al erupcionar el primer diente
- B. Cuando tenga edad suficiente
- C. Cuando le duela algún diente
- D. Cuando le salgan todos los dientes

RESPUESTA	A	B	C	D
CANTIDAD	10	9	0	6

- A. Restos de dulces y comida
- B. Manchas blanquecinas en los dientes
- C. Restos de alimentos y microorganismos
- D. No sé

RESPUESTA	A	B	C	D
CANTIDAD	8	5	1	11

- La caries causada por dulces
- La caries que afecta los dientes de leche
- La caries causada por falta de aseo

RESPUESTA	A	B	C
CANTIDAD	9	4	12

¿Considera Ud. A la caries una enfermedad contagiosa?

■ SI ■ NO

12. ¿CONSIDERA CIERTO QUE POR CADA EMBARAZO SE PIERDE UN DIENTE?

■ SI ■ NO

13. LA GINGIVITIS ES:

Opciones	Respuestas	Total
A	EL DOLOR DEL DIENTE	9
B	LA ENFERMEDAD DE LAS ENCIAS	6
C	INFLAMACION DEL LABIO	0
D	NO SE	10

14. QUE ES LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

Opciones	Respuestas	Total
A	HERIDAS EN LA BOCA	8
B	LA QUE AFECTA EL SOPORTE DEL DIENTE	7
C	LA PIGMENTACION DE LOS DIENTES	0
D	NO SE	10

15. los medicamento consumidos durante el embarazo pueden afectar los dientes de sus hijos

Considera Ud. Que tomarse radiografías dentales con protección contra los rayos X durante su gestación afectara a su hijo?

¿Considera Ud. Que el uso de anestesia dental afectará su gestación?

■ SI ■ NO

- A. Entre el 1er y 3er mes
- B. Entre el 3er y 6to mes
- C. Entre 6to y 9no mes
- D. En ningún mes de gestación

A	B	C	D
12	7	0	6

- A. A la 6 semana de gestación
- B. A los 6 meses de gestación
- C. A los 6 meses de nacido
- D. No

A	B	C	D
0	4	7	14

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. No sé

A	B	C	D
1	3	9	12

- A. 10
- B. 20
- C. 24
- D. No sé

A	B	C	D
0	4	8	13

- *A los 3 meses de nacido*
- *A los 6 meses de nacido*
- *Al año de nacido*
- *Nosé*

A	B	C	D
0	12	2	11

Atención odontológica en la mujer embarazada

Ofelia María Fernández García,* Melisandra G Chávez Medrano**

RESUMEN

Objetivo: Dar a conocer la correcta atención odontológica, para establecer una buena relación médico-paciente que le brinde seguridad. **Conclusiones:** Cuando una paciente embarazada requiere tratamiento dental se debe conocer el manejo adecuado de acuerdo a los trimestres del embarazo, la posición del sillón dental, los medicamentos que se pueden prescribir para dar un tratamiento óptimo y asegurar también que el feto está siendo protegido al no utilizar fármacos teratogénos. La atención de estos factores permitirá al dentista proveer el tratamiento requerido con un mínimo de riesgo hacia el binomio madre-feto.

Palabras clave: Embarazo, teratogénos, fármacos.

ABSTRACT

Objective: To present the proper dental care, to establish a good doctor-patient relationship that gives your security. **Conclusions:** When a pregnant patient requires dental treatment must know the proper handling according to the trimester of pregnancy, the position of the dental chair, the medications may be prescribed to provide optimal treatment and also ensure that the fetus is being protected by not use teratogenic drugs. The attention of these factors will enable the dentist to provide the required treatment with minimal risk to the mother-fetus.

Key words: Pregnancy, teratogens, drugs.

CONCLUSION

Las mujeres que fueron encuestadas, no cuentan con un nivel de conocimiento ideal acerca de su salud buco-dental durante la gestación, además de que la gran mayoría de ellas desconoce los cambios fisiológicos durante el embarazo, y del cuidado del bebe. Esto se ve evidenciado, gracias a la poca educación y a las prácticas culturales.

RECOMENDACIONES

- ACTIVIDADES DIDACTICAS
- MAYOR SEGUIMIENTO
- CAPACITACIONES A PERSONAL

BRIGADAS DE SALUD

VISITAS A COLEGIOS

DRA. MAGALLY CUADROS S.

TRANSFORMACIÓN & BUEN GOBIERNO

DRA. MAGALLY CUADROS S.